

BRONXIAL ASTMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA KOMPLEKS DASTURNING METABOLIK SINDROMNING TARKIBIY QISMLARIGA TA'SIRINI TAHLIL QILISH

Xalilov N.A., Jakbarova M.A, Jo`rayeva M.A.

Andijon davlat tibbiyot institute

Terapevtik va profilaktik chora-tadbirlar fonida - bemorlar va FT shakllanishi - MS bilan og'rigan bemorlarda 12 oylik kuzatuvdan so'ng, bir qator MS komponentlarining statistik ishonchli ijobiy dinamikasi olingan, faqat an'anaviy BA terapiyasini olgan bemorlarda. ishonchli dinamikada o'rganilgan ko'rsatkichlar olinmadi (dastlabki qiymatlar sezilarli farqlarga ega emas, $p > 0,05$).

Shunday qilib, 12 oydan keyin o'quv kursi va PT fonida MS bilan kasallangan BA bemorlari guruhida taliya xajmi $101,57 \pm 2,47$ dan $94,67 \pm 2,23$ sm gacha sezilarli darajada kamaydi, ya'ni. 6,9 sm ga ($F = 4,30$; $p = 0,0425$), BMI $32,87 \pm 0,37$ dan $31,70 \pm 0,38$ kg / m² gacha sezilarli darajada kamaydi, ya'ni. 1,17 kg / m² ga ($F = 4,82$; $p = 0,0322$) (30-jadval, 17-18-rasm).

Faqat an'anaviy BA terapiyasini olgan MS bilan og'rigan BA bemorlari guruhida ushbu ko'rsatkichlarning dinamikasi statistik jihatdan ahamiyatsiz edi ($p > 0,05$) (1-jadval).

1-jadval

Tadqiqot guruhlaridagi bemorlarda TX va BMI dinamikasi

Ko'rsatkichlar	BA bemorlar MS bilan, n=30		BA bemorlar MS bilan, n=30	
	Avval	O'kitish va FT fonida	avval	12 oydan so'ng
OT	$101,57 \pm 2,47$	$94,67 \pm 2,23^*$	$98,53 \pm 1,72$	$101,57 \pm 1,69$
IMT	$32,87 \pm 0,37$	$31,70 \pm 0,38^*$	$32,57 \pm 0,28$	$32,73 \pm 0,24$

12 oydan keyin qon bosimi darajasini tahlil qilish o'quv kursi va FT fonida MS bilan og'rigan BA bemorlarida SBP va DBP darajasining ijobiy dinamikasini aniqladi (1-jadval).

Trening kursi va FT fonida BA bemorlarida SBP va DBP darajasi dastlab $149,53 \pm 0,88$ va $98,72 \pm 1,39$ mm Hg ni tashkil etdi. Art. va 12 oydan keyin $146,76 \pm 0,94$ va $93,14 \pm 1,09$ mm sm. ust. mos ravishda, ya'ni. bu ko'rsatkichlar sezilarli darajada 2,77 va 5,58 mm sm. ust ga kamaydi. Art. mos ravishda ($F = 4,62$; $p = 0,0376$), ($F = 9,95$; $p = 0,0031$) (19-20-rasm). Faqat an'anaviy BA terapiyasini olgan MS bilan og'rigan BA bemorlari guruhida 12 oylik kuzatuvdan so'ng SBP va DBP darajalarining dinamikasi statistik ahamiyatga ega emas edi ($p > 0,05$) (31-jadval)

Jadval 2. Tadqiqot guruhlaridagi bemorlarda qon bosimining dinamikasi

Ko`rsatkichlar	Bemorlar MS bilan, n=30		Bemorlar MS bilan, n=30	
	Avval	FT va o`kitish	avval	12 oydan so`ng
SAB (CAD)	$149,53 \pm 0,88$	$146,76 \pm 0,94^*$	$148,58 \pm 1,24$	$149,17 \pm 1,42$
ДAB (ДАД)	$98,72 \pm 1,39$	$93,14 \pm 1,09^*$	$96,08 \pm 0,65$	$97,33 \pm 0,79$

2 Jadvaldan ko'rib turganingizdek, MS bilan og'rigan bemorlarda o'quv kursi va PT fonida statistik ahamiyatga ega bo'lgan lipid metabolizmining ijobiy dinamikasi mavjud edi, shuning uchun triglitseridlar darajasi $2,01 \pm 0,05$ dan $1,90 \pm 0,02$ mmol / L gacha o'zgargan. , ya'ni $0,11$ mmol / l ($F = 3,87$; $p = 0,0577$), HDL xolesterin darajasi $0,92 \pm 0,03$ dan $1,00 \pm 0,04$ mmol / l gacha, ya'ni. $0,08$ mmol / L ($F = 3,81$; $p = 0,0599$), LDL xolesterin darajasi $3,31 \pm 0,03$ dan $3,21 \pm 0,02$ mmol / L gacha, ya'ni. $0,09$ mmol / L ga ($F = 108,66$; $p = 0,0512$).

Ko`rsatkichlar	Bemorlar MS bilan, n=30		Bemorlar MS bilan, n=30	
	avval	FT va o`kitish	avval	12 oydan so`ng
TG	2,01±0,05	1,90±0,02	2,02±0,08	2,15±0,07
XS LPVP	0,92±0,03	1,00±0,04	0,91±0,04	0,98±0,03
XS LPNP	3,31±0,03	3,21±0,02	3,30±0,04	3,35±0,03

Shuningdek, o'quv kursi va FT fonida MS bilan og'rigan BA bemorlari guruhida $6,73 \pm 0,11$ dan $6,43 \pm$ gacha bo'lgan statistik ahamiyatga ega bo'lgan og'iz orqali glyukoza yuklanganidan 2 soat o'tgach, ochlik glyukoza va glyukoza darajasining ijobiy dinamikasi olingan. $0,09$ mmol / l, ya'ni. $0,3$ mmol / L ($F = 4,38$; $p = 0,0527$) va $9,08 \pm 0,36$ dan $8,66 \pm 0,22$ mmol / L gacha, ya'ni. mos ravishda $0,42$ mmol / L ga ($F = 4,17$; $p = 0,0581$) (3-jadval).

Jadval 3

Tadqiqot guruhlaridagi bemorlarda glyukoza darajasining dinamikasi

Показатели	BA bemorlar MS, n=30		BA bemorlar MS bilan, n=30	
	avval	O`kitish va FT	avval	12 oydan so`ng
Och koringa glukoza Glikoza 2 soatdan so`ng	$6,73 \pm 0,11$	$6,43 \pm 0,09$	$6,71 \pm 0,13$	$6,93 \pm 0,11$
Peroral nagruzka Glukoza yuklamasi	$9,08 \pm 0,36$	$8,66 \pm 0,22$	$9,05 \pm 0,35$	$9,73 \pm 0,41$

Terapevtik va profilaktik chora-tadbirlar fonida - bemorlar va FT shakllanishi - MS bilan og'rigan bemorlarda 12 oylik kuzatuvdan so'ng, o'rganilayotgan klinik va instrumental ko'rsatkichlarning statistik ishonchli ijobiy dinamikasi olindi, bu somatik holatdagi aniq ijobiy o'zgarishlarni ko'rsatadi, Ushbu toifadagi bemorlarning YaK ko'rsatkichlari faqat an'anaviy BA terapiyasini olgan bemorlarda o'rganilayotgan parametrlarning ishonchli dinamikasi olinmagan (boshlang'ich qiymatlar sezilarli farqlarga ega emas, $p > 0,05$).

Shunday qilib, 12 oydan keyin o'quv kursi va PT fonida MS bilan kasallangan BA bemorlari guruhida so'nggi 12 oy davomida kasallikning kuchayishi soni $3,40 \pm 0,16$ dan $1,40 \pm 0,14$ martaga sezilarli darajada kamaydi, ya'ni. .. 2,4 marta ($F = 95,60$; $p = 0,0000$), so'nggi 12 oy ichida tez yordam guruhlariga qo'ng'iroqlar soni sezilarli darajada kamaydi $2,93 \pm 0,12$ dan $1,53 \pm 0,10$ marta, o'sha. 1,9 marta ($F = 79,93$; $p = 0,0000$), oxirgi marta kasalxonaga yotqizilganlar soni 12 oy $1,73 \pm 0,11$ dan 1 Faqat an'anaviy BA terapiyasini olgan MS bilan og'rigan BA bemorlari guruhida ushbu ko'rsatkichlarning dinamikasi statistik jihatdan ahamiyatsiz edi ($p > 0,05$) (34-jadval).

MS bilan kasallangan BA bemorlar, $n = 30,03 \pm 0,12$ martagacha, ya'ni. 1,7 marta ($F = 18,67$; $p = 0,0001$) (4-jadval).

Faqat an'anaviy BA terapiyasini olgan MS bilan kasallangan BA bemorlari guruhida ushbu ko'rsatkichlarning dinamikasi statistik jihatdan ahamiyatsiz edi ($p > 0,05$) (4-jadval).

Jadval 4

O'rganish guruhlaridagi bemorlarning kuchayishi, shoshilinch tibbiy yordam guruhlariga murojaat qilish, kasalxonaga yotqizish sonining dinamikasi

Ko'rsatlichlar	BA bemorlar MS, n=30		BA bemorlar MS bilan, n=30	
	avval	O'kitish va FT	avval	12 oydan so'ng

Ko`zgalish	3,40±0,06	1,40±0,04*	3,60±0,05	3,90±0,02
Tez yordam chakiruvi	2,93±0,02	1,53±0,00*	2,73±0,01	2,90±0,01
	1,73±0,01	1,03±0,02*	1,90±0,01	2,03±0,02

Jadvaldan ko'rib turganingizdek. 35, MS bilan og'riqan BA bemorlarida o'quv kursi va PT fonida, dispna belgilarining og'irligini o'z-o'zini baholashning sezilarli ijobiy dinamikasi $5,93 \pm 0,17$ dan $2,73 \pm 0,17$ ballgacha qayd etildi, ya'ni. 2,2 marta ($F = 179,13$; $p = 0,0000$), bo'g'ilish hissi $4,86 \pm 0,15$ dan $2,47 \pm 0,14$ ballgacha, ya'ni. 1,9 marta ($F = 135,68$; $p = 0,0000$), ko'krak qafasidagi tiqilish hissi $3,16 \pm 0,14$ dan $1,20 \pm 0,13$ ballgacha, ya'ni. 2,6 marta ($F = 108,66$; $p = 0,0000$), yo'tal $4,37 \pm 0,15$ dan $1,57 \pm 0,16$ ballgacha, ya'ni. 2,8 marta ($F = 153,85$; $p = 0,0000$), viskoz balg'am $3,60 \pm 0,16$ dan $1,33 \pm 0,16$ ballgacha, ya'ni. 2,7 marta ($F = 101,90$; $p = 0,0001$).

Faqat an'anaviy BA terapiyasini olgan MS bilan og'riqan BA bemorlari guruhida 12 oylik kuzatuvdan so'ng kasallik belgilarining og'irligini o'z-o'zini baholash dinamikasi statistik ahamiyatga ega emas edi ($p > 0,05$) (5-jadval).

5-jadval Kasallikning dinamikasidagi bemorlarda BA belgilarining dinamikasi

Korsatkichlar	BA bemorlar MS bilan, n=30		BA bemorlar MS bilan, 12 oydan so'ng, n=30	
	avvalgi	FT davosi fonida	Avvalgi	FT davosi fonida
Xonsirash	5,93±0,07	2,73±0,07*	5,77±0,09	6,07±0,24
Bo'g'ilish sindromi	4,86±0,05	2,47±0,04*	5,00±0,23	5,30±0,20
Ko'krak to'lishi	3,06±0,04	1,20±0,03*	2,97±0,06	3,07±0,08
Yotal	4,37±0,05	1,57±0,06*	4,23±0,20	4,00±0,03
Kuyuk balgam	3,60±0,06	1,33±0,06*	3,77±0,06	3,20±0,05

Faqat an'anaviy BA terapiyasini olgan MS bilan og'rigan BA bemorlari guruhida 12 oylik kuzatuvdan so'ng spirometriya ko'rsatkichlarining ijobiy dinamikasi kuzatilmadi. ($p > 0,05$).

MS gormonal, metabolik va klinik holatning buzilishlari majmuasi bo'lib, ularning asosini insulin qarshiligi, kompensatsion giperinsulinemiya, qorin bo'shlig'idagi semirish, gipertenziya, aterogen dislipidemiya tashkil etadi. MS yurak-qon tomir kasalliklaridan kasallanish va o'lim darajasini oshiradi, 2-toifa diabet rivojlanish xavfi, GB.

MSning patogenetik mexanizmlaridan biri insulin qarshiligidir. Insulin qarshiligining holati, qoida tariqasida, MS uchun asosiy mezon fonida yuzaga keladi - semirishning markaziy (qorin) turi.

Ortiqcha vazn, dislipidemiya, giperqlikemiya qon tomir devorlarining yangilanishi va gipertenziya shakllanishi jarayonini tezlashtiradi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, MSdagi o'zgarishlar, agar ular o'z vaqtida aniqlansa va oldini olinsa, qaytarilishi mumkin. Ammo ko'proq darajada MSning qayta tiklanishi bemorning o'ziga, uning turmush tarziga bog'liq (Butrova S.A., Dzgoeva F.X., 2004; Anderson P.J., 2001).

MS kontsepsiyasi, etiologiyasi, xavf omillari, patogenezini, MS rivojlanish bosqichlari, vaznni to'g'irlash tamoyillari, lipid va uglevod almashinuvini normallashtirish uchun dietali ovqatlanish bo'yicha tavsiyalar bilan bog'liq masalalarni batafsil yoritib, MS bilan og'rigan bemorlar uchun o'quv dasturlarini ishlab chiqish. shuningdek, MS bilan og'rigan bemorlar uchun PT dasturini ishlab chiqish ushbu toifadagi bemorlarda MS komponentlarining ijobiy dinamikasiga yordam beradi.

Astma bilan og'rigan bemorlar uchun o'quv dasturlari kasallikning kechishiga, klinik ko'rinishga, QOLga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi: astma kuchayishi soni kamayadi, shu jumladan. og'ir, kasalxonaga yotqizish va tez tibbiy yordam brigadalarini chaqirish, astma tufayli nogironlik kunlarining davomiyligi qisqaradi, spirometrik ko'rsatkichlarning aniq ijobiy dinamikasi qayd etiladi,

amaliy ko'nikmalar darajasi, o'z kasalligi haqidagi bilim darajasi oshib bormoqda, diapazon qo'llaniladigan dori vositalari kengaymoqda (zamonaviy, xavfsiz), bemorlarning dori-darmonlarga muvofiqligi darajasi oshadi, bemorlarning BA va QOL ustidan nazorat darajasi sezilarli darajada oshadi.

ADABIYOTLAR:

1. Avdeev S.N. Rossiyada o'rtacha va og'ir astma terapiyasining klinik va farmakoiqtisodiy jihatlari / S.N. Avdeev, E.V. Grigorieva // Sifatli klinik amaliyot. - 2011. - No 3. - S. 2-7.
2. Apoptoz, patologiyadagi o'rni va bemorlarni klinik va immunologik tekshirishda baholashning ahamiyati / Yarilin AA. [va boshqalar] // Tibbiy immunologiya. - 2000. - T. 2, 2-son. - S. 7-16.
3. Babadjanova G.Yu. Glyukokortikosteroid bilan davolash natijasida insulin qarshiligi va qandli diabet / G.Yu. Babadjanova // Terapevtik arxiv. - 2005. - No 3. - S. 93-96.
4. Balabolkin I.I. Bronxial astmani kompleks davolash / I. I. Balabolkin // Davolovchi shifokor. - 2005. - No 3. - S. 5-9.
5. Brimqulov N.N. Birlamchi tibbiy yordam darajasida astma bilan og'riغان bemorlarni boshqarish: shifokorlar uchun ta'lim dasturining ta'siri / N.N. Brimqulov, D.V. Vinnikov, E.V. Rijkova // Pulmonologiya. - 2007. - No 5. - S. 24-28.
6. Novik G.A. Jismoniy zo'riqishning bronxial astmasi va uni davolash usullari / G.A. Novik // davolovchi shifokor. - 2012. - No 6. - B. 27.
7. Vaxlamov V.A. Asosiy glyukokortikosteroid terapiyasi fonida bronxial astma bilan og'riغان bemorlarda uglevod almashinuvining holati va boshqa metabolik parametrlar: muallif. dis. ... Cand. asal. Fanlar / V.A. Vaxlamov. - Nijniy Novgorod, 2012. -- 25 p.

8. Vaxrushev Ya.M. Ambulatoriya sharoitida bronxial astma bilan og'rigan bemorlarni davolash bo'yicha zamonaviy ko'rsatmalar / Ya.M. Vax-Rushev, I.V. Jukova // Pulmonologiya. - 2009. - No 2. - S. 74-76.
9. Organizmning immun va lipidlarni tashish tizimlarining aloqasi / G.I. Yupatov [va boshq.] // Immunopatologiya, Allergologiya, Infektologiya. - 2009. - No 1. - S. 38-42.
10. Vikulina I.N. Bolalar astma maktabida o'qitish samaradorligi, psixologik xususiyatlar va bolalar va ularning ota-onalari kasalligiga munosabat / I.N. Vikulina, I.V. Dobryakov, A.M. Krasilnikov // Allergologiya. - 2002. - No 3. - S. 23-28.
11. Bronxo-obstruktiv sindromning qon bosimining kunlik monitoringi ko'rsatkichlariga ta'siri / L.I. Olbinskaya [va boshqalar] // Pulmonologiya. 2001. No 2. S.20-24